

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ASOSIY MEZONLARI

Ahmadjonov Odiljon Ahadjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi 307-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11044627>

Annotatsiya

Ushbu maqolada profilaktika inspektorlari samaradorligini baholashning asosiy mezonlari tushunchasi va mazmunini, huquqiy adabiyotlarda ko'rsatilgan baholash mezonlari tahlili, ijobiy va salbiy ko'rsatkichlar, baholashning o'ziga hos xususiyatlarini ko'rsatilib hamda baholash mezonlari bo'yicha o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tgan.

Kalit so'zlar: Baholash, indikator, mezon, ijtimoiy, himoya qilish, reyting.

Абстрактный

В статье представлены понятие и содержание основных критериев оценки эффективности деятельности профилактических инспекторов, анализ критериев оценки, указанных в юридической литературе, положительных и отрицательных показателей, особенности оценки, а также мнения и комментарии по представлены критерии оценки.

Ключевые слова: Оценка, показатель, критерий, социальный, защита, рейтинг.

Abstract

In this article, the concept and content of the main criteria for evaluating the effectiveness of preventive inspectors, the analysis of the evaluation criteria specified in the legal literature, positive and negative indicators, the specific features of the evaluation, and the opinions and comments on the evaluation criteria are presented.

Key words: Evaluation, indicator, criterion, social, protection, rating.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar zamirida, avvalo, inson manfaatlarini himoya qilish, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash vazifasi mujassam.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Biz „Adolat-qonun ustuvorligida“ degan tamoyil asosida jamiyatimizda qonunga hurmat, huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan ishlarimizni davom ettiramiz. Bu borada huquqbuzarlik holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun avvalo, mahalla imkoniyatlaridan keng foydalanish, profilaktika inspektorlari ish samarasi va ma'suliyatini oshirish, ular

uchun munosib xizmat va turmush sharoitini yaratib berish choralari ko'rishimiz darkor" - deb ta'kidlagan edilar.

2016-yil 16-sentyabrda qabul qilingan „Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuning 7-bob.Ichki ishlar organlari xodimlarini huquqiy va ijtimoiy himoya qilish hamda 46-moddasi Ichki ishlar organlari xodimlarining javobgarligi belgilab berilgan.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi„Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risidagi PF-27-sonli farmoniga asosan Ichki ishlar organlari profilaktika va probatsiya inspektorlari, patrul-post va yo'l-patrul xizmati xodimlarining faoliyatini baholash tartibini tanqidiy qayta ko'rib chiqilishi va samaradorlik indikatorlarini o'z ichiga oluvchi reyting tizimini joriy etilishi belgilab berildi.Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi „Ichki ishlar organlarini professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-10- son qarorining 1-ilovasi ya'ni Kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksida belgilangan qoida va talablarga amal qilishi xodimning xizmat faoliyati samaradorligi va xizmat intizomini baholashning asosiy mezonini hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari faoliyati samaradorligini baholashning asosiy mezonlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin.Bular:

1) mahalla huquq-tartibot maskanning faoliyati,uning huquq-tartibot va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni to'g'risida jamoatchilikning ijobiy fikri shakllanganligi;

2) qonuniylik va huquq-tartibotga,qonun hujjatlari talablariga so'zsiz rioya etilishining ta'minlanishi;

3)huquqbuzarliklarning o'z vaqtida va to'liq aniqlanishi,ularni sodir etgan shaxslarning topilishi,shuningdek javobgarlikning muqarrarligi prinsipiga rioya etilishining ta'minlanishi;

4)huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda aholining huquqiy madaniyati va ongini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning mukammalligida ta'sirchanligi;

5)fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda jamiyat va davlat manfaatlariga so'zsiz rioya etilishining ta'minlanishi;

6)ichki ishlar organlari hisobida turgan shaxslar bilan olib borilgan profilaktik ishlarning samaradorligi;

7)huquqbuzarliklar profilaktikasida davlat organlari , boshqa tashkilotlar va aholi bilan hamkorlik darajasi;

Ushbu ko'rsatilgan asosiy mezonlar Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari tomonida qay darajada amalga oshirilayotganligi muntazam ravishda nazorat qilib boriladi hamda baholash mezonlari yakunlariga ko'ra samarali deb topilgan profilaktika inspektorlariga rag'batlantirish choralari hamda qoniqarsiz deb topilgan profilaktika inspektorlariga nisbatan ta'sir choralari qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilib shu takliflarni berish mumkin:

-Profilaktika inspektori faoliyati samaradorligini baholashning asosiy mezonlariga profilaktika inspektorining ijtimoiy profilaktikani amalga oshirishdagi faoliyati hamda ushbu profilaktikani amalga oshirishda mahalladagi „Yettilik“ bilan bilan hamkorlik darajasi va profilaktika inspektorining huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan shuningdek, kiberjinoyatchilikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan ishlash faoliyatini baholash mezonlariga kiritish lozim bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Profilaktika inspektori faoliyati samaradorligini baholashda profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati shuningdek, huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabab va shart-sharoitlarini tahlil qilib huquqbuzarliklar sodir etilishini barvaqt oldini olishi hamda aniqlash faoliyat hamda samarali ish olib borayotgan xodimlarni rag'batlantirish va qoniqarsiz ish faoliyatini olib borayotgan xodimlariga ta'sir choralari qo'llash tizimini yanada takomillashtirish yangi mezonlarni kiritish va ularni ishlash mexanizmini ishlab chiqishda ularni bugungi kun talabidan kelib chiqib, yangi shakl va usullarni amalga oshirilishini belgilash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. "Adolat" T.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuni. "Adolat" T.2016
3. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.05.2014 yildagi O'RQ-371-son "Adolat" T.2014
- 4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.11.2021 yildagi PF-27-son "Adolat" T.2021
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 20.01.2023 yildagi PQ-10-son "Adolat" T.2023

